

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО ТАНЦА

Абдиева Гулишод

заслуженная артистка Узбекистана,

доцент Государственной академии хореографии Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20812201>

Annotatsiya. Maqola qadimiy tarixga ega bo'lgan o'zbek milliy raqs san'ati maktablari – Farg'ona, Buxoro va Xorazm maktablarining o'ziga xosligiga bag'ishlangan. XX-asrda o'zbek raqsining yetuk ustalari xalq an'analariga tayangan holda o'zbek sahna raqsi namunalari yaratib, jahon miqyosida shuhrat qozondi.

Kalit so'zlar: an'ana, mahorat, maktab, raqs, ansambl, spektakl, bezak, ifodaviylik, obraz, mavzu.

Аннотация. Статья посвящена своеобразию традиционных школ узбекского национального танца – ферганской, бухарской и хорезмской, имеющих древнюю историю. В XX веке ведущие мастера узбекского танца, опираясь на народные традиции, создали образцы узбекского сценического танца, получившие всемирную известность.

Ключевые слова: традиция, мастерство, школа, танец, ансамбль, спектакль, оформление, выразительность, образ, тема.

Annotation. The article examines the features of the traditional schools of Uzbek national dance - Ferghana, Bukhara and Khorezm, which have an ancient history. In the twentieth century, leading masters of Uzbek dance, relying on folk traditions, created samples of Uzbek stage dance, which received worldwide fame.

Key words: tradition, skill, school, dance, ensemble, performance, design, expressiveness, image, theme.

Национальный узбекский танец имеет многовековую историю и богатые традиции. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней памятники материальной культуры – наскальные рисунки, обнаруженные в Фергвнской долине, в Навоийской и Сурхандарьинской областях, а также настенные росписи древних строений. Пройдя длительный путь развития, узбекский танец сохранил свою индивидуальную стилистику и неповторимую палитру уникальных движений, каждое из которых имеет свое особое значение [1, с.20].

Сохраняя традиции преемственности, узбекские танцы передаются от поколения к поколению. Каждый узбекский народный танец – это мини-спектакль: вышивание золотом, работа на хлопковом поле, сбор фруктов, восточный базар, выпекание лепешек в тандыре.

Узбекский танец отличается необычайной выразительностью, олицетворяя собой всю красоту узбекской нации. Главные отличия узбекского танца от других танцев народов Востока – это, во-первых, акцент на сложные и выразительные движение рук, а во-вторых – богатая мимика. Различают два вида узбекского танца - традиционный классический танец и народный (фольклорный) танец.

В узбекском традиционном танце представлены практически все регионы Узбекистана. Как и любой народный танец, узбекский танец — танец индивидуальности, душа и тело в нем соединены в единое целое. Исполнительницы

порой не имеют специальной подготовки, отработанной техники, однако их движения всегда эмоционально точны и выразительны.

Классический традиционный национальный узбекский танец - это искусство, которое культивируется в специальных танцевальных школах, а затем исполняется на большой сцене. Каждая из трёх школ имеет свои выразительные особенности. Ферганский танец характеризуется мягкостью, плавностью и выразительностью движений, легким скользящим шагом, оригинальными движениями на месте и в кругу. Бухарский танец также отличается резкостью движений, покатыми плечами и очень красивым, расшитым золотом костюмом. Оригинальные и самобытные движения отличают хорезмский стиль. Рассмотрим художественные особенности этих школ более подробно.

Ферганская школа танцев представляет собой олицетворение Ферганской долины – ферганские танцы такие же яркие, лиричные и уникальны, как местные водопады, реки и луга [4, с.16].

Особенностью ферганской школы является разнообразие и импровизация. В её основе, зачастую, лежит история, вроде разлуки с любимым или наоборот – встреча с ним, однако один и тот же танец с одной и той же историей может быть представлен по-разному именно за счет разнообразия элементов.

Другая одна примечательная особенность ферганских танцев – ладони рук. В других школах они могут быть обращены как вниз, так и вверх, ребром вперед или назад в зависимости от ситуации, в ферганской школе же принято всегда держать кисти рук развернутыми вверх. Особенно и положение ног – они могут занимать 8 классических позиций, что несвойственно восточным танцам в принципе.

В целом, в ферганских танцах много особенностей, отличающих их от танцев Хорезма или Бухары – расположение к интерпретации и разнообразию породило совершенно новые элементы, движения и даже «связки». Единственное, что роднит ферганских танцоров с их ближайшими соседями, это легкая, плавная, летящая поступь, активное использование поворотов корпуса. Если хорезмские танцы экспрессивны, а бухарские страстны, то ферганские – лиричны, задушевные и изысканны.

Лиричный, мягкий и пластичный - так можно охарактеризовать ферганский танец. В этом танце преобладают плавные движения рук и игривые движения головой с кокетливым взглядом. В отличие от Хорезма и Бухары, где строго придерживаются хореографии, в Фергане популярна импровизация, ферганские танцы изображают человеческие отношения и преимущественно лиричны и романтичны.

Основоположниками ферганской школы сценического танца являются Уста Алим Камилов, Тамара Ханум, Мукаррама Тургунбаева и Розия Каримова.

Уста Алим Камилов и Тамара Ханум создали “Доира Дарс” на основе традиционного узбекского танца “Катта уйин”. Уста Алим Камилов — узбекский музыкант и хореограф, знаток традиционной узбекской классической хореографии, исследователь ритмов и движений классического узбекского танца. Тамара Ханум реформировала исполнительский стиль узбекского женского танца, раскрыла красоту песенно-танцевального творчества узбекского народа и создала лучшие образцы жанра «Лапар».

Мукаррам Тургунбаева создала в 1957 году Государственный ансамбль «Бахор», в репертуар которого входит около 200 танцев, являющихся бесценным наследием узбекского танцевального искусства. Розия Каримова написала более 17 книг о трёх основных школах узбекского танца.

В бухарской танцев представляет собой объединение лучших танцевальных традиций и форм Бухарской и Самаркандской областей. Если хорезмские танцы отличаются эмоциональностью, то бухарские – страстностью. Как хорезмские и ферганские, бухарские народные танцы делятся на шуточные, лирические и цирковые – «Джура-базм», «Базм-оро» и «Марокчи» соответственно.

В основе всех танцев бухарской школы лежат гибкие движения, свойственные гимнастике или даже акробатике. Принято поэтично сравнивать их с огнем – как и языки пламени, «вспыхивают» движения танцоров. Особенно хорошо это выражено в «Замин бози» - танце земли и «Саризонубози» - танце колен. И тут, и там, танцовщица подергивает плечами - движение, называемое «Елка кокиш», сильно наклоняясь вперед и назад, дотягиваясь до земли кончиками пальцев. Зачастую, танцовщицы держат в руках «занг», при помощи которого сопровождают и дополняют свой танец [2, с.25].

Бухарский танец во многом похож на хорезмский - здесь тоже есть энергия и страсть, но движения танцоров совершенно другие. Здесь можно увидеть удивительное сочетание примитивных танцевальных форм с грациозными движениями: резкие движения сменяются пластичными покачиваниями, медленными поворотами и т.д. Одной из особенностей бухарского танца является акцент на верхней части тела: руках, плечах, шее и груди. Кроме того, бухарские танцоры иногда используют два дополнительных музыкальных инструмента - "кайраки" (металлические пластины, напоминающие кастаньеты) и "занги" (шарообразные колокольчики, прикрепляемые к запястьям и лодыжкам в виде браслетов).

Основоположниками бухарского сценического танца является Исахар Акилов – основоположник династии Акиловых. Его супруга Маргарита Акилова и в дальнейшем дочь Вилюят Акилова продолжили передавать азы бухарского танца молодому поколению.

Главное отличие хорезмского танца от танцев других регионов Узбекистана - его буйная энергия, жизнерадостность и живой темперамент. Традиции танца в Хорезме насчитывают сотни лет и сохраняются до сих пор. Философия этого танца заключается в выражении любви к жизни и природе, что нашло своё отражение в хореографии: характерными здесь являются жесты, имитирующие мир животных и птиц, и движения, напоминающие созидательную деятельность человека. Одна из особенностей танца Хорезма - резкость и определенные паузы в позах. Характерным отличием от школ Бухары и Ферганы является то, что в Хорезме практически отсутствуют вращательные движения.

Школа хорезмского танца, зародившись в глубокой древности и сформировавшись на протяжении веков, продолжает совершенствоваться и сейчас. Хорезмские танцы полны эмоциональности и экспрессивности, которых здесь больше, чем в двух других школах узбекского танца. Различаются они по уровню сложности: есть как очень

сложные, которые исполняются только профессиональными танцорами и требуют специальных танцевальных навыков, так и шуточные, очень простые в исполнении, которые использовались для развлечения публики.

В основе большинства хорезмских танцев лежит подражание повадкам зверей и птиц. Уже по названию можно понять, что примерно представляет собой танец - «Кумпишик» (Суслик), «Эчки-уйин» (Танец козы), «Каптар уйин» (Игра голубей), «Пишак уйин» (Танец кошки), «Хўроз уриштириш» (Бой петухов), «Кучкор уриштириш» (Бой баранов), «Ғоз» (Гусь), «Макиён» (Перепелка), «Тустовук уйин» (Танец фазанов), «Чагалок» (Чайка) [3, с.31].

Один из наиболее популярных танцев Хорезма, присущий исключительно этой школе - «Лазги» - заслуживает особого внимания. В основе «Лазги» лежит танец девушки, наполненный эмоциями и экспрессивностью, перепадами от стремительных движений до медленных покачиваний. «Лазги» является неотъемлемой частью всех торжественных мероприятий.

В 2019 году Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил «Хорезмский танец - Лазги» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Родившийся на земле Хорезма танец «Лазги» воплощают творчество человека, отражая через движения звуки и явления окружающей природы, чувства любви и счастья. У танца многовековые корни. Изображения танцующих людей, рисунок движения которых напоминает «Лазги», можно увидеть в археологическом комплексе Топрак-кала - выдающимся памятнике культуры Древнего Хорезма I—VI вв. н. э.

В апреле 2022 года под эгидой ЮНЕСКО впервые проведён Международный фестиваль танца «Лазги», на котором было принято решение о том, что он будет проводиться раз в два года в городе Хиве. Целью проведения Международного фестиваля танца «Лазги» является сохранение и всесторонняя пропаганда этого танца, дальнейшее расширение международных культурных связей.

Основоположниками хорезмского сценического танца являются Равия Атажанова и Гавхар Рахимова. Равия Атажанова первая профессиональная танцовщица в Хорезме, а Гавхар Рахимова в 1968 году создала ансамбль «Лазги».

В 2020 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева создана Государственная академия хореографии Узбекистана. В состав академии включены Республиканская специализированная школа-интернат по хореографии, так же школы-интернаты танцевального искусства, созданные в Бухаре, Карши, Намангане и Ургенче. Академия сохраняет преемственность традиций и непрерывность образования и в ней на высоком уровне преподаются три основные школы узбекского танца.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Авдеева Л.А. Из истории узбекской национальной хореографии. - Ташкент: Узбекракс, 2001. - .288 с.
2. Каримова Р. Бухарский танец. Т.: Изд-во им. Г.Гуляма, 1977. - 268 с.
3. Каримова Р. Хорезмский танец. Т.: Изд-во им. Г.Гуляма, 1975. - 306 с.
4. Каримова Р. Ферганский танец. Т.: Изд-во им. Г.Гуляма, 1973. - 290 с.